

КРИТЕРИИ ЛИДЕРСТВА В УЛУЧШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Фирдавс НАВРЎЗОВ

Независимый исследователь Бухарского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8355272>

Аннотация: В данной статье реформы в системе образования, реализуемые в нашей стране, заключаются в изменении и совершенствовании механизмов управления системой образования, т.е. отказе от административно-командных методов управления и формировании системы управления, основанной на демократических принципах, отвечает социально-экономическим и современным требованиям.

Ключевые слова: менеджмент, лидер, негосударственное образование, менеджмент, педагогический менеджмент, информационные технологии.

Реформы, реализуемые в направлении развития системы образования, включают использование во всех образовательных учреждениях наиболее эффективных и инновационных методов управления, основанных на научно-технических достижениях, в организации и управлении образовательным процессом на научной основе во всех образовательных учреждениях, знаниях, требуются навыки и компетенции в направлении управления, новые личностные и профессиональные качества.

До становления «Менеджмента» как науки существовали великие люди, которые понимали суть и содержание этого процесса и использовали его на практике, успешно руководили коллективами различных сложных людей, оставив свой опыт и взгляды в наследство будущему поколению, поэтому важно изучать их идеи. Одним из людей, обладающих такими качествами, является Сахибгирон Амир Темур. О его богатом наследии управления можно узнать из исторической литературы. Анализировать особенности управления также можно, прочитав «Законы Темура» [1].

Иногда под словосочетанием «педагогический менеджмент» понимают синоним терминов «менеджмент школы» или «менеджмент образования». На наш взгляд, такая трактовка не совсем корректна, наблюдается синонимия внутри понятий «управление образованием» и «негосударственное управление образованием». Слово «педагогический» широкое и имеет несколько разных значений.

Определяя задачи педагогического менеджмента, наука управления В. П. Симонова развивается во взаимосвязи как с общественными, так и с естественными науками и по своим целям и задачам и областям обслуживания разделяется на несколько видов: практический менеджмент, инновационный менеджмент, стратегический менеджмент, маркетинговый менеджмент, финансовый менеджмент, технологический менеджмент, менеджмент, административный менеджмент, образовательный менеджмент и т.д. Мы можем назвать их ветвями науки управления.

По мнению экспертов, общее управление применимо ко всем экономическим системам и включает практическое, инновационное и стратегическое управление. Практический менеджмент также относится ко всем сферам менеджмента, а инновационный менеджмент (менеджмент инноваций) и стратегический менеджмент (стратегическое планирование) состоят из управленческой деятельности, направленной на совершенствование практического управления [10, с.19].

По мнению Л. Фишмана, образовательный менеджмент – это управление, организованное на научной основе, основанное на уникальной иерархии: лидер, педагогический коллектив, коллектив обучающихся. Соответственно, управление может осуществляться на основе различных моделей: интегрированная модель, первый этап - управление деятельностью педагогического коллектива; второй шаг – управление деятельностью студентов.

Исходя из этого, можно сказать, что основной целью управления образованием является организация образовательного процесса, организованного в образовательных учреждениях на научной основе, достижение поставленных перед учреждением целей и подготовка конкурентоспособных выпускников, руководителей, специалистов и обеспечение координация, контроль и эффективное управление взаимоотношениями и деятельностью руководителей.

Видно, что роль науки управления образованием в управлении образовательными учреждениями несравненна.

Таким образом, наука современной педагогики вырабатывает ориентиры для их внедрения в образовательную практику, стремясь комплексно и с разных точек зрения изучать идеи управления. В связи с этим в обществе реализуются реформы способные, инициативные, ищущие, полные энтузиазма, стремящиеся к достижениям и успевающие

люди, принимающие на себя полную ответственность в достижении цели, обладающие способностью эффективно работать даже в периоды экономического стресса, которые являются мастерами своей профессии, адаптируются к различным меняющимся условиям, требует участия руководителей, имеющих подготовку, работающих во взаимодействии с преподавателями и студентами, а также способных вовлекать в процесс управления участников производства [11].

В современной педагогике невозможно представить решение задач управления без методологии системного подхода. Если рассматривать школу и образовательный процесс как целостную систему, то управление ими также должно носить системный характер. Внедрение такого подхода служит предотвращению случайных и неожиданных ситуаций в управлении.

Основным понятием системного подхода является «система», которая представлена такими понятиями, как связь, отношения, интеграция, целостность, составные части. Совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих частей этой системы образует целый объект. Взаимозависимость и взаимосвязь каких-либо составных частей не составляют единой системы. В системном подходе эти характеристики и их общий комплекс имеют интегративную структуру и являются основными факторами этой системы. Создание системы зависит от следующих факторов: количества взаимодействующих частей; совместимость друг с другом и общность функций; направленность на взаимодействие, особенности взаимодействия.

Основной задачей управленческой деятельности директора образовательного учреждения является создание в коллективе необходимых условий для достижения положительных результатов в организации учебного процесса, подготовки конкурентоспособных выпускников и развития целостной системы образования.

Содержание и сущность системного подхода к анализу особенностей образовательных учреждений мы представляем в виде следующих принципов:

- целенаправленность деятельности субъектов;
- сложность – тот факт, что объект представляет собой совокупность взаимосвязанных составных частей;
- интегративность – взаимное единство внутренних и внешних факторов, обслуживающих движение и развитие;

- взаимозависимость – существование объекта как отдельной системы и как составной части целостной системы более высокого порядка;

- коммуникативность - то, что она имеет особенности взаимодействия с внешней средой и другими системами.

Рассматривая образовательное учреждение как системный объект управленческой деятельности, отметим следующие его специфические характеристики:

- интегративные качества, ни одна из составных частей, взятых отдельно, не обладает такими качествами;

- составные компоненты, они являются организационными частями школы;

- структура – определенная связь и взаимоотношения между составными частями;

- функциональные описания системы и ее отдельных компонентов;

- коммуникативные особенности, возникающие в результате взаимодействия внутренней и внешней среды.

Процессы реформирования образовательного учреждения обычно начинаются с локальных, отдельных частей, несвязанных между собой нововведений в творчески-педагогической деятельности отдельных педагогов. Реформы затем охватывают отрасли, отрасли, звенья и части. В период, когда процесс реформирования охватывает весь объект, образовательное учреждение, в нем участвуют все обучающиеся, преподаватели, руководители, возникает необходимость и возможность создания образовательного учреждения нового типа с новыми целями и структурной структурой, направленной на развитие и достижение положительных результатов. В таких случаях образовательное учреждение развивается как отдельный социальный организм, социальная система.

Жизненный цикл образовательного учреждения изучали Л.М. Плахова [16], а также Е.М. Никитин [17], а развитие социального организма, то есть школы, рассматривалось как социальная система, социальный организм. Развитие и саморазвитие таких систем осуществляется путем внутреннего естественного развития, то есть периодов, включающих процессы закономерного чередования стадий развития, продолжительность которых зависит от многих ситуаций. Вначале система обладает соответствующими возможностями и оценивает свою деятельность как успешную, результат деятельности определяется методами качественного выполнения социального заказа и сравнением с моделями. Несоответствие

новым условиям и современным требованиям приводит систему в состояние напряжения.

Система в меру своих возможностей пытается решить существующие проблемы на основе старых методов, принимая информацию о сбоях в деятельности и результатах, не соответствующих современным требованиям. Снятие стресса осуществляется на основе реорганизации системы. Школа как целостный организм развивается на основе внутренних изменений и стабилизируется система взаимоотношений. Задачи по достижению цели, решению различных новых вопросов выполняются современными методами, результаты адаптируются к требованиям времени, а система оценивает свою деятельность положительно.

Характеристики процессов деятельности учитываются при определении структуры и компонентов школы, создаваемых для эффективной реализации образовательных процессов. Эти процессы можно разделить на следующие типы. Основной (воспитательный) процесс направлен на достижение основных целей школы, намеченных результатов, а поддерживающий процесс не влияет непосредственно на результаты работы школы, но создает и обеспечивает необходимые условия для выполнения ее основных задач.

Образовательный процесс в школе осуществляется в рамках двух подсистем: классной и внеклассной деятельности. Совместная деятельность, включающая в себя эти процессы и процессы, существующие во внутренней природе взаимосвязанных составных частей, а также внутренние условия и возможности, составляет педагогическую систему, в которой деятельность педагогов, учащихся, родителей и руководителей рассматривается как субъекты системы имеют большое значение. Педагогическая система характеризуется миссией школы, целевым направлением, философией, моделью, стратегией и тактикой, выбранными образовательным учреждением.

Достижение целей образовательных учреждений требует эффективного сотрудничества педагогических работников и другого технического персонала. Этот процесс требует координации деятельности в образовательных учреждениях, установления определенных внутренних процедур. Эти процедуры проявляются в форме организационной структуры.

Организационная структура определяет направленность задач, выполняемых педагогическим коллективом и руководящим составом образовательного учреждения, и соотношение (взаимное подчинение) между выполняемыми задачами. Организационная структура делает управленческую деятельность более удобной и является основой ее эффективной организации, так как обеспечивает внутреннюю стабильность организации учебного процесса и общей деятельности в учреждении. Сотрудники образовательного учреждения традиционно делятся на следующие три категории по направлениям выполняемых задач: руководители, специалисты и исполнители.

В число руководителей могут входить директор образовательного учреждения, заместитель директора по духовно-просветительской работе и заместители по воспитательной и научной работе, заведующий научным отделом младших классов, а также заведующий отделом по экономической работе в его поле.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Temur tuzuklari / V.Ahmedov tahriri ostida. – Toshkent: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1996. – 75-76-b.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 221 с.
3. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Y. Menejment: Darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.–702 b.
4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.
5. Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. – Петрозаводск: Фолиум, 1996. – С. 133.
6. Китов А.И. Экспериментальное исследование процесса руководства: Социально-психологические проблемы руководства и управления коллективами. – М., 1984. – 184 с.
7. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. В 2-х т. – М.: Прогресс, 1981. – 997 с.
8. С и м о н о в В.П. Педагогический менеджмент. – М.: Новая школа, 2000. – С. 47-53.
9. П о т а ш н и к М.М., Моисеев А.М. Диссертации по управлению образованием: Состояние, проблемы, современные требования. – М.: Новая школа, 1998. – С. 45.
10. G'ulomov S. S. Menejment asoslari. – Toshkent: Sharq, 2002. – 366 b.

11. Hamroev, A. R. (2019). Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2019.
12. Kamroev, A. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(7), 285-296.
13. Х а м р а е в , А. (2018). Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*, (2), 23-26.
14. Ҳамроев, Р. (2014). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ИЖОДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 22(1), 53-58.
15. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.

